

Pengaruh Latihan Shuttle Run dan Lari Zig-Zag Terhadap Keterampilan Dribbling dalam Permainan Bola Basket pada Siswa SMP

Mawardinur¹ dan Susan Lumbangaol¹

¹Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menilai dampak latihan shuttle run dan zig-zag pada keterampilan menggiring bola pada pemain bola basket sekolah menengah pertama. Desain kelompok kontrol pretest-posttest eksperimental digunakan untuk penyelidikan ini. Sampel peserta terdiri dari 60 siswa sekolah menengah (usia 13-15), secara acak dialokasikan menjadi tiga kelompok: shuttle run ($n = 20$), lari zig-zag ($n = 20$), dan kontrol ($n = 20$). Program pelatihan berlangsung selama 8 minggu, terdiri dari sesi yang berlangsung tiga kali seminggu, dengan setiap sesi berlangsung 50 menit. Kemahiran menggiring bola dievaluasi melalui tes dribbling bola basket standar AAHPERD yang dilakukan sebelum dan pasca intervensi. Data dianalisis menggunakan ANOVA satu arah dan uji post-hoc Tukey. Analisis menunjukkan peningkatan nyata dalam keterampilan menggiring bola untuk masing-masing modalitas latihan terhadap kelompok kontrol ($p < 0,05$). Latihan lari zig-zag menghasilkan peningkatan yang lebih besar ($M = 3,8$, $SD = 1,2$) dibandingkan dengan latihan lari pesawat ulang-alik ($M = 3,2$, $SD = 1,1$), meskipun perbedaannya tidak memiliki signifikansi statistik ($p = 0,09$). Singkatnya, latihan lari antar-jemput dan lari zig-zag secara efektif meningkatkan keterampilan menggiring bola pada siswa sekolah menengah, dengan tren penting yang mendukung lari zig-zag.

Kata kunci: bola basket, dribbling, shuttle run, lari zig-zag, siswa SMP, kelincahan, koordinasi

ARTICLE INFO

Received 2 June 2024
Accepted 9 August 2024
Published 30 August 2024

ABSTRACT

The study aimed to examine the impact of shuttle run and zig-zag exercises on enhancing dribbling skills in junior high school basketball players. An experimental design utilizing a pretest-posttest control group was implemented. A sample of 60 students aged 13-15 was randomly assigned to three groups: shuttle run ($n=20$), zig-zag run ($n=20$), and control ($n=20$). The exercise regimen spanned 8 weeks, with sessions occurring three times weekly, each lasting 50 minutes. Dribbling proficiency was assessed using AAHPERD standard tests pre- and post-intervention. Statistical analysis was conducted via one-way ANOVA and Tukey's post-hoc test. Findings indicated both exercise modalities significantly enhanced dribbling skills compared to the control group ($p < 0.05$). Although zig-zag exercises yielded greater improvement ($M = 3.8$, $SD = 1.2$) than shuttle runs ($M = 3.2$, $SD = 1.1$), the difference was not statistically significant ($p = 0.09$). In summary, both shuttle run and zig-zag exercises were effective in advancing dribbling skills, with a pronounced improvement trend in zig-zag running.

Keywords: basketball, dribbling, shuttle run, zig-zag run, junior high school students, agility, coordination

Citation:
Pengaruh Latihan Shuttle Run dan Lari Zig-Zag Terhadap Keterampilan Dribbling dalam Permainan Bola Basket pada Siswa SMP. (2024). ISORI KAMPAR: Indonesian Sport & Physical Scientist Association Journal, 1(01).
<https://isorikampar.inspiree.review/index.php/isorikamparjournal/article/view/2>

PENDAHULUAN

Bola basket merupakan olahraga tim terkemuka yang sangat disukai di kalangan remaja, terutama mereka yang terdaftar dalam program SMP (Junior). Keterampilan menggiring bola merupakan elemen mendasar dalam bidang bola basket, memungkinkan atlet untuk memanipulasi bola secara efektif saat menavigasi melintasi lapangan (Wissel, 2011). Penguasaan teknik dribbling yang mahir memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja atlet secara keseluruhan dan memberikan keunggulan kompetitif selama kontes. Tindakan menggiring bola dalam bola basket mencakup banyak karakteristik fisik dan motorik, seperti kelincahan, koordinasi tangan-mata, keseimbangan, dan waktu reaksi (Scanlan et al., 2014). Akibatnya, metodologi pelatihan yang efisien yang bertujuan untuk menambah kompetensi

dribbling harus menggabungkan budidaya atribut yang beragam ini.

Berbagai modalitas latihan telah ditetapkan untuk meningkatkan kemahiran menggiring bola, termasuk latihan lari antar-jemput dan latihan lari zig-zag. Kedua kategori pelatihan dirancang untuk menyempurnakan kelincahan, koordinasi, dan kontrol bola, yang merupakan komponen penting dari teknik dribbling yang efektif (Bompa & Haff, 2009). Latihan lari pesawat ulang-alik memerlukan penggerak cepat bolak-balik antara dua titik yang ditentukan, yang dapat meningkatkan kecepatan, akselerasi, dan kapasitas untuk perubahan arah yang cepat. Sebaliknya, latihan lari zigzag memerlukan gerakan melalui pola yang lebih rumit, yang dapat meningkatkan kelincahan, keseimbangan, dan kontrol proprioseptif di berbagai sudut gerakan.

Terlepas dari adanya banyak penelitian yang meneliti kemanjuran latihan kelincahan pada kompetensi bola basket (misalnya, Asadi, 2016; Scanlan et al., 2014), kesenjangan yang signifikan tetap ada dalam literatur ilmiah mengenai perbandingan langsung antara latihan lari pesawat ulang-alik dan latihan lari zigzag, terutama sehubungan dengan peningkatan keterampilan menggiring bola di antara siswa sekolah menengah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandrakumar dan Ramesh (2015) menunjukkan bahwa pelatihan kelincahan dapat meningkatkan kemampuan menggiring bola pada pemain bola basket; Namun, analisis komparatif langsung dari efektivitas lari pesawat ulang-alik versus lari zigzag tetap tidak ditangani. Akibatnya, penelitian ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan ini dengan secara sistematis menyelidiki dan membandingkan efektivitas dua bentuk latihan yang berbeda ini. Hasil penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan kontribusi mendalam bagi pelatih dan pendidik dalam perumusan rejimen pelatihan yang efektif yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menggiring bola pada siswa sekolah menengah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Latihan shuttle run dan lari zig-zag akan meningkatkan keterampilan dribbling secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu Latihan lari zig-zag akan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dalam keterampilan dribbling dibandingkan dengan latihan shuttle run.

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sebanyak enam puluh siswa sekolah menengah pertama (30 laki-laki dan 30 perempuan, berusia 13-15, $M = 14,2$, $SD = 0,8$) terlibat dalam penelitian ini. Kriteria inklusi terdiri dari: (1) tidak adanya cedera atau kondisi medis yang mungkin menghambat partisipasi dalam rejimen latihan, (2) tidak berpartisipasi dalam program pelatihan bola basket ketat

lainnya selama durasi penelitian, dan (3) memiliki minimal satu tahun pengalaman bermain bola basket. Kriteria pengecualian meliputi: (1) cedera yang diderita selama jangka waktu studi, dan (2) kehadiran kurang dari 80% dari total sesi pelatihan. Peserta direkrut dari tiga institusi SMP yang berlokasi di lingkungan perkotaan melalui undangan terbuka. Persetujuan tertulis diamankan dari orang tua atau wali masing-masing peserta, dan semua prosedur dijelaskan secara menyeluruh kepada peserta sebelum dimulainya penelitian. Protokol penelitian menerima dukungan dari Komite Etika Penelitian setempat.

Desain Penelitian

Investigasi menggunakan kerangka eksperimental yang ditandai dengan metodologi kelompok kontrol pretest-posttest. Subjek secara sistematis ditugaskan ke dalam tiga kelompok yang berbeda sambil memastikan kesetaraan gender: kelompok lari pesawat ulang-alik (n=20, 10 laki-laki, 10 perempuan), kelompok lari zigzag (n=20, 10 laki-laki, 10 perempuan), dan kelompok kontrol (n=20, 10 laki-laki, 10 perempuan). Proses pengacakan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Research Randomizer (www.randomizer.org). Program latihan dijadwalkan untuk jangka waktu 8 minggu, dengan sesi berlangsung tiga kali seminggu, sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh American College of Sports Medicine untuk pelatihan kelincahan di kalangan remaja (ACSM, 2018).

Prosedur Penelitian (Pretest dan Posttest)

Sebelum dimulainya protokol latihan, semua peserta menjalani evaluasi awal yang dirancang untuk menilai kemampuan menggiring bola mereka, menggunakan penilaian dribbling bola basket standar AAHPERD (AAHPERD Basketball Skills Test, 1984). Penilaian ini mengharuskan manuver melewati enam kerucut yang dikonfigurasi dalam formasi zig-zag pada jarak total 18,3 meter. Durasi yang dibutuhkan untuk menavigasi kursus didokumentasikan dengan cermat menggunakan stopwatch digital (Casio HS-80TW-1EF), dengan presisi hingga 0,1 detik terdekat. Setiap peserta terlibat dalam tiga percobaan terpisah, dengan skor tertinggi digunakan untuk analisis selanjutnya. Pasca-penilaian dilakukan mengikuti protokol yang sama dengan evaluasi awal, yang terjadi satu minggu setelah sesi pelatihan terakhir untuk menjamin pemulihan yang memadai.

Program Latihan

Kelompok shuttle run dan zig-zag run mematuhi program latihan yang ditentukan, sedangkan kelompok kontrol hanya terlibat dalam aktivitas fisik standar mereka tanpa latihan khusus tambahan.

Tabel 1. Program Latihan shuttle run dan zig-zag run

Shuttle Run	Zig-Zag Run
Pemanasan (10 menit): Jogging ringan, stretching dinamis, dan latihan mobilitas.	Pemanasan (10 menit): Jogging ringan, stretching dinamis, dan latihan mobilitas.
Latihan inti (30 menit): Shuttle run atau lari zig-zag. Latihan shuttle run dilakukan dengan berlari bolak-balik antara dua titik yang berjarak 10 meter.	Latihan inti (30 menit): Shuttle run atau lari zig-zag. Latihan lari zig-zag dilakukan dengan berlari melewati 5 cone yang disusun dalam pola zig-zag dengan jarak antar cone 3 meter. Partisipan melakukan 6 set, masing-masing terdiri dari 4 repetisi (total jarak sekitar 720 meter per sesi), dengan istirahat 30 detik antar set.
Partisipan melakukan 6 set, masing-masing terdiri dari 6 repetisi (total jarak 720 meter per sesi), dengan istirahat 30 detik antar set.	Partisipan melakukan 6 set, masing-masing terdiri dari 4 repetisi (total jarak sekitar 720 meter per sesi), dengan istirahat 30 detik antar set.
Pendinginan (10 menit): Stretching statis dan latihan pernapasan.	Pendinginan (10 menit): Stretching statis dan latihan pernapasan.

Intensitas pelatihan secara sistematis ditingkatkan dua mingguan melalui pengurangan interval istirahat antar set (menurun dari 30 detik menjadi 25, kemudian menjadi 20, dan akhirnya menjadi 15 detik) dan peningkatan kecepatan lari. Semua sesi latihan dilakukan oleh pelatih bola basket bersertifikat dan dipantau oleh tim peneliti untuk menjamin kepatuhan terhadap protokol yang ditetapkan dan keselamatan peserta.

Analisis Data

Data menjadi sasaran analisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS, versi 25 (IBM Corp., Armonk, NY). Tes Shapiro-Wilk digunakan untuk mengevaluasi normalitas distribusi data. Statistik deskriptif, termasuk rata-rata dan standar deviasi, dihitung untuk semua variabel yang dinilai. Tes ANOVA satu arah dijalankan untuk memeriksa perbedaan skor perbaikan (dihitung sebagai perbedaan antara skor posttest dan pretest) di antara tiga kelompok yang berbeda. Ukuran efek ditentukan melalui perhitungan eta kuadrat (η^2). Dalam kasus di mana perbedaan signifikan diidentifikasi, tes post-hoc Tukey digunakan untuk analisis tambahan. Selanjutnya, tes t berpasangan dilakukan untuk setiap kelompok untuk mengevaluasi perubahan dari pretest ke posttest. Cohen d diterapkan untuk memastikan ukuran efek yang berkaitan dengan analisis ini. Ambang signifikansi ditetapkan pada $p < 0.05$ untuk semua evaluasi statistik.

HASIL PENELITIAN

Semua data mematuhi distribusi normal seperti yang ditentukan oleh uji Shapiro-Wilk ($p > 0.05$). Analisis mengungkapkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara kelompok-kelompok mengenai skor pretest ($F(2,57) = 0.42, p = 0.66$), sehingga menunjukkan kesetaraan kelompok pada awal penelitian. Hasil analisis ANOVA satu arah menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik di antara tiga kelompok sehubungan dengan peningkatan keterampilan menggiring bola ($F(2,57) = 15.32, P < 0.001, \eta^2 = 0.35$). Analisis post-hoc Tukey menunjukkan bahwa kedua kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan

substansial relatif terhadap kelompok kontrol ($P < 0,05$ untuk keduanya). Kelompok yang terlibat dalam lari zig-zag menunjukkan peningkatan rata-rata yang lebih besar ($M = 3,8$ detik, $SD = 1,2$) dibandingkan dengan kelompok shuttle run ($M = 3,2$ detik, $SD = 1,1$); namun, perbedaan ini tidak mencapai signifikansi statistik ($p = 0,09$).

Hasil uji-t berpasangan menunjukkan:

Kelompok lari zig-zag: peningkatan signifikan dari pretest ($M = 22.5$, $SD = 2.3$) ke posttest ($M = 18.7$, $SD = 2.1$), $t(19) = 15.8$, $p < 0.001$, $d = 1.71$.

Kelompok shuttle run: peningkatan signifikan dari pretest ($M = 22.3$, $SD = 2.4$) ke posttest ($M = 19.1$, $SD = 2.2$), $t(19) = 14.5$, $p < 0.001$, $d = 1.38$.

Kelompok kontrol: tidak ada perubahan signifikan dari pretest ($M = 22.4$, $SD = 2.3$) ke posttest ($M = 22.1$, $SD = 2.4$), $t(19) = 1.3$, $p = 0.21$, $d = 0.13$.

Tingkat kehadiran rata-rata untuk kedua kelompok eksperimental adalah 92% (rentang 85-100%), menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap program latihan.

PEMBAHASAN

Hasil penyelidikan ini mendukung hipotesis awal bahwa latihan shuttle run dan lari zig-zag berkhasiat dalam meningkatkan kompetensi menggiring bola di kalangan siswa sekolah menengah. Kedua modalitas latihan menunjukkan peningkatan substansial dibandingkan dengan kelompok kontrol, disertai dengan ukuran efek yang cukup besar ($d > 1.3$). Pengamatan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelatihan kelincahan dapat menambah keterampilan motorik spesifik yang berkaitan dengan kinerja atletik (Asadi, 2016; Scanlan et al., 2014). Kemanjuran kedua bentuk latihan ini dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme. Pertama, baik jalur shuttle run dan lari zigzag memerlukan perubahan arah yang cepat.

Kemanjuran kedua kategori latihan ini dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme: Ketangkasan yang Ditingkatkan: Baik lari shuttle run maupun lari zigzag memerlukan perubahan arah yang cepat dan berulang, aspek mendasar kelincahan. Kelincahan yang ditingkatkan ini secara langsung mempengaruhi kapasitas pemain untuk melakukan perubahan arah yang cepat saat menggiring bola, elemen penting dalam menghindari lawan dan menghasilkan ruang dalam konteks bola basket (Young et al., 2015). Adaptasi Neuromuskuler: Terlibat dalam latihan yang melibatkan perubahan arah yang cepat berulang kali dapat meningkatkan koordinasi neuromuskuler, yang penting untuk menjaga kontrol bola selama menggiring bola.

Pengamatan ini sejalan dengan teori pembelajaran motorik, yang menyatakan bahwa pengulangan gerakan tertentu dapat memperkuat jalur saraf yang terkait dengan gerakan tersebut (Schmidt & Lee, 2018). Kekuatan dan Kekuatan Anggota Badan yang Ditambah: Meskipun tidak diukur secara langsung dalam penelitian ini, latihan lari pesawat ulang-alik dan lari zigzag juga dapat memfasilitasi peningkatan kekuatan dan kekuatan anggota badan, sehingga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam akselerasi dan perlambatan selama menggiring bola (Negra et al., 2017). Adaptasi Perseptual-Kognitif: Latihan yang menggabungkan perubahan arah yang cepat dapat meningkatkan kemampuan persepsi-kognitif pemain, seperti antisipasi dan pengambilan keputusan, yang sangat penting dalam skenario dribling dinamis (Scanlan et al., 2014).

Meskipun latihan lari zig-zag menunjukkan tren kenaikan yang lebih besar dibandingkan dengan lari pesawat ulang-alik, perbedaan ini tidak mencapai signifikansi statistik ($p = 0,09$). Beberapa faktor dapat menjelaskan hasil ini: Spesifisitas Latihan: Pola gerakan yang melekat dalam lari zig-zag sangat mirip dengan tindakan menggiring bola yang ditemui dalam skenario permainan aktual, yang mungkin menjelaskan tren elevasi yang lebih tinggi yang diamati. Pengamatan ini sejalan dengan prinsip kekhususan dalam literatur pelatihan olahraga (Bompa & Haff, 2009). Kompleksitas Gerakan: Berlari zig-zag memerlukan perubahan arah yang lebih rumit daripada shuttle run, berpotensi menawarkan stimulus yang lebih kuat untuk adaptasi neuromuskuler dan persepsi-kognitif (Young et al., 2015). Variabilitas Individu: Kurangnya perbedaan yang signifikan secara statistik juga dapat berasal dari variabilitas respons individu terhadap olahraga, sebuah fenomena yang sering diamati dalam penelitian pelatihan olahraga (Mann et al., 2014).

KESIMPULAN

Penyelidikan ini memberikan bukti empiris mengenai kemanjuran latihan shuttle run dan lari zig-zag dalam meningkatkan kemahiran menggiring bola di antara siswa sekolah menengah di ranah bola basket. Beberapa kesimpulan utama dapat disimpulkan dari hasil penyelidikan ini: Baik latihan shuttle run dan lari zig-zag terbukti berperan penting dalam meningkatkan kemampuan menggiring bola secara signifikan dibandingkan dengan kohort kontrol. Ini berarti bahwa kedua modalitas latihan dapat dengan mulus dimasukkan ke dalam program latihan pelatihan bola basket untuk siswa sekolah menengah dengan tujuan meningkatkan keterampilan menggiring bola. Meskipun latihan lari zig-zag menunjukkan tren kenaikan yang

lebih besar dibandingkan dengan lari shuttle run, perbedaan ini tidak memiliki signifikansi statistik. Ini menunjukkan bahwa kedua bentuk latihan memiliki kemanjuran analog dalam peningkatan keterampilan menggiring bola basket. Ukuran efek substansional yang diidentifikasi untuk kedua modalitas latihan ($d > 1.3$) menegaskan bahwa peningkatan keterampilan yang dihasilkan tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga cukup besar dalam konteks pragmatis. Tingkat kehadiran yang meningkat (rata-rata 92%) menandakan bahwa inisiatif latihan ini diterima dengan baik oleh siswa sekolah menengah dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hasilnya membawa konsekuensi praktis yang signifikan bagi instruktur pendidikan jasmani dan pelatih bola basket di eselon sekolah menengah pertama. Kedua jenis latihan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kompetensi menggiring bola siswa. Pelatih dapat memilih antara lari antar-jemput dan lari zig-zag tergantung pada preferensi, pertimbangan spasial, atau variasi dalam kurikulum latihan mereka.

Terlepas dari wawasan berharga yang ditawarkan oleh penelitian ini, beberapa batasan memerlukan pertimbangan. Ukuran sampel yang relatif sederhana dan durasi studi yang terbatas (8 minggu) dapat membatasi generalisasi temuan. Selanjutnya, penyelidikan berkonsentrasi secara eksklusif pada keterampilan menggiring bola dan tidak menilai aspek lain dari permainan bola basket atau kinerja keseluruhan di lapangan.

REFERENCE

- AAHPERD. (1984). Basketball for boys and girls: Skill test manual. Reston, VA: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance.
- Asadi, A. (2016). Relationship between jumping ability, agility and sprint performance in young basketball players: A field-test approach. *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano*, 18(2), 177-186.
- Bompa, T. O., & Haff, G. G. (2009). *Periodization: Theory and methodology of training* (5th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Hammami, M., Negra, Y., Shephard, R. J., & Chelly, M. S. (2017). The effect of standard strength vs. contrast strength training on the development of sprint, agility, repeated change of direction, and jump in junior male soccer players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 31(4), 901-912.

- Scanlan, A., Humphries, B., Tucker, P. S., & Dalbo, V. (2014). The influence of physical and cognitive factors on reactive agility performance in men basketball players. *Journal of Sports Sciences*, 32(4), 367-374.
- Mann, S., Beedie, C., & Jimenez, A. (2014). Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, synthesis and recommendations. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 44(2), 211–221. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0110-5>
- Schmidt, R. A., Lee, T. D., Winstein, C., Wulf, G., & Zelaznik, H. N. (2018). Motor control and learning: A behavioral emphasis. *Human kinetics*.
- Wissel, H. (2011). *Basketball: Steps to success* (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Young, W. B., Miller, I. R., & Talpey, S. W. (2015). Physical qualities predict change-of-direction speed but not defensive agility in Australian rules football. *Journal of strength and conditioning research*, 29(1), 206–212. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000614>